

Формирование элементов учебной деятельности учащихся начальных классов

Бекметова Дилноза Шухратовна

магистрант II курса направления "Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)", отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено формирование и развитие у школьников начальных классов положительной мотивации к учебной деятельности.

Ключевые слова: *Математика, общечеловеческой, культуры, школьника, логических.*

ВВЕДЕНИЕ

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: “не хочет учиться”, “мог бы прекрасно заниматься, а желания нет”. В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. [3] Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса.

Проблема мотивации исследуется достаточно широко. Наблюдение за работой учителей показывает, что они далеко не всегда уделяют должное внимание мотивации учащихся. Многие учителя, часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то он должен делать все то, что рекомендует учитель.

В основе построения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

- формирование и развитие в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих потребностям инновационной экономики, демократического строя и многонационального, поликультурного и поликонфессионального российского общества;
- постоянную внутреннюю мотивацию к учению, умение общаться, эмоциональную развитость, стремление к самопознанию, креативность, диалогичность с другими культурами, умение решать конфликты мирным путем, рефлексивность, критическое мышление, социальный оптимизм;
- обучение учащихся самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ними задач, способности объединять различные элементы знаний в нужные знаниевые комбинации, а затем и в новое знание;
- общекультурное и личностное развитие учащихся, в том числе за счет формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение содержания общего образования, но и создающих функциональный базис для дальнейшего образования и профессиональной деятельности;
- понимание актуального для современного российского общества ценностно– нравственного значения образования [1].

Успешность решения вышеизложенных задач в начальном общем образовании будет напрямую зависеть от работы педагога по формированию учебной деятельности младших школьников, поскольку именно она, “проводимая под руководством учителя, в процессе формирования должна превращаться в самостоятельную, сознательную, организованную самим учащимся деятельность, то есть в самообучение” [2]. А способность к самообучению может обеспечить успешное

формирование целого ряда личностных качеств школьников, предусмотренных образовательным стандартом.

Учебная деятельность состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов[2]:

1. Учебная задача, которая по своему содержанию есть подлежащий усвоению способ действия.
2. Учебные действия, которые есть действия, в результате которых формируется представление или предварительный образ усваиваемого действия и производится первоначальное воспроизведение образца.
3. Действие контроля, которое состоит в сопоставлении воспроизведенного действия с образцом через его образ.
4. Действие оценки степени усвоения тех изменений, которые произошли в самом субъекте.

Формирование полноценной учебной деятельности у младших школьников происходит только в том случае, когда она строится в строгом соответствии с имеющимися в ней основными структурными компонентами.

Теория Д.Б. Эльконина о структуре учебной деятельности положена в основу формирования учебно-организационных умений младших школьников, включающих в себя:

- организационно-личностные;
- организационно-технические;
- организационно-гигиенические.

Они в свою очередь также включают целый ряд умений. Так, организационно-личностные умения предполагают наличие у личности школьника следующего комплекса умений:

- целеопределение;
- планирование предстоящей деятельности;

- выполнение действий по разработанному алгоритму;
- самоконтроль;
- самооценка;
- корректировка.

Опыт работы по разным образовательным программам, разработанным для четырехлетней начальной школы(система Л.В. Занкова, “Гармония”, “Начальная школа XXI века”, “Перспектива”) позволяет сделать вывод о том, что данная методика применима в рамках любых программ. Положительный результат может быть получен только при условии использования ее при выполнении учащимися практически всех заданий в рамках всех учебных предметов учебного плана. Каждое структурное составляющее учебно– организационных умений отрабатывается путем ряда упражнений.

1. Примерные упражнения для формирования умения целеопределения:

- определение области своего незнания;
- определение перспективы в усвоении нового материала;
- отбор из многообразия предложенных целей тех, которые соответствуют данному учебному заданию;
- исключение из перечня предложенных целей тех, которые не подходят к данному учебному заданию;
- определение личностных возможностей выполнения заданий.

2. Примерные упражнения для формирования умения планировать учебные действия:

- обсуждение последовательности предстоящих учебных действий;
- применение готовых алгоритмов;
- обсуждение и анализ готовых алгоритмов;

- составление алгоритмов действий;
- определение недостающих действий в алгоритме, исключение лишних;
- выделение алгоритма после выполнения учебного задания;
- пересказ плана учебных действий в парах, группах.

3. Выполнение учебных действий осуществляется по разработанному алгоритму.

4. В оценке хода и результата деятельности применимы:

- сверка результата деятельности с образцом;
- сверка хода деятельности с разработанным алгоритмом;
- взаимопроверка;
- отсроченная проверка.

5. Самооценка ребенка при правильном формировании ее предполагает отработку умения определить, действительно ли им решена учебная задача, действительно ли он овладел требуемым способом действия настолько, чтобы в последующем использовать его при решении многих частных практических задач. Но тем самым самооценка становится ключевым моментом при определении, насколько реализуемая школьником учебная деятельность оказала влияние на него самого как субъекта этой деятельности.

Начальная школа в силу своей особой специфики, связанной с тем, что учебный процесс осуществляется в основном одним учителем, является самым удачным звеном в системе общего среднего образования в части формирования учебно-организационных умений. Отрабатывая эти умения на каждом уроке, в рамках каждого образовательного компонента, учитель создает благоприятные условия для перехода их на уровень универсальных учебных действий. Становясь учащимися основной ступени обучения, дети могут утратить полученные в начальной школе умения, если в школе не налажена работа по осуществлению преемственности не только на уровне содержания образования, но и на уровне практикуемых

образовательных технологий. Если же эти вопросы в образовательном учреждении серьезно и грамотно решаются, то многие основополагающие проблемы государственного образовательного стандарта могут быть успешно решены.

Процесс формирования полноценной учебной деятельности не должен ограничиваться только работой школы. Этот процесс должен быть непрерывным. Предпосылки учебной деятельности должны формироваться уже в старшем дошкольном возрасте, когда ведущей деятельностью ребенка в этом возрасте является игровая деятельность. Именно в процессе сюжетно– ролевых игр дети учатся ставить перед собой цель, планировать свои действия согласно правилам игры, соотносить совершенные действия с образцом, оценить свою деятельность в игре. И если в дошкольном образовательном учреждении этой важной работе отводилось достойное место, то, как правило, в первый класс поступают дети, которые достаточно успешно адаптируются в школе, готовые к смене игровой деятельности учебной как ведущей на протяжении всей школьной жизни ребенка.

Есть глубокая убежденность в том, что системная работа образовательного учреждения по формированию полноценной учебной деятельности учащихся способна обеспечить своим выпускникам достаточно высокий уровень умений учебно– познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных способов деятельности [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стандарт – это общественный договор /Учительская газета, № 44 от 28 октября 2008 г.
2. Эльконин Д.Б. О структуре учебной деятельности /Д.Б. Эльконин Психическое развитие в детских возрастах. Москва–Воронеж, 1995.

3. *Akramova G.R.* Modern approaches to the development of critical thinking of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.* Vol.